

• Geopolítica:

Se refiere a la creación de zonas de influencia política o económica en regiones estratégicas. Esto incluye el establecimiento de relaciones diplomáticas o alianzas en áreas clave para proyectar poder o estabilizar regiones.

Ejemplo: La Unión Europea realiza inversiones en países vecinos para fomentar la estabilidad y evitar crisis que puedan afectar al bloque.

• Tecnología y economía:

En la exploración espacial o en la investigación científica, la "frontera avanzada" implica la expansión hacia

Pasaporte que acredita el acceso por el puesto fronterizo. Fuente: E. Belinskaya (Pexels).

territorios desconocidos, como la Luna o Marte, para explorar y dominar recursos estratégicos.

También puede aplicarse en la globalización económica, donde las empresas establecen operaciones en mercados emergentes como una forma de adelantarse a la competencia.

• Control migratorio:

En políticas migratorias, la frontera avanzada se manifiesta mediante acuerdos con terceros países para gestionar el flujo migratorio antes de que alcance las fronteras del país de destino.

Ejemplo: España

y la UE colaboran con países del norte de África para controlar la inmigración irregular en origen.

REFERENCIAS

- Buzan, Barry, et al. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers, 1998.
- Buzan, Barry. "People, State and Fear. An Agenda for International Security Studies." Lynne Rienner Publishers, 1991.
- Caldach Cervera, Rafael, editor. *Las fronteras exteriores de la Unión Europea*. Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2008.
- Kaldor, Mary. *Las nuevas guerras*. Tusquets, 2001.
- Ministerio de Defensa de España. *Estrategia de Seguridad Nacional 2021*. Gobierno de España, 2020.

La ONU refuerza las sanciones y el control sobre Libia para estabilizar el país

Andrés COSIALLS

La Resolución 2769 (2025), aprobada el 16 de enero de 2025, reafirma el compromiso del Consejo de Seguridad con la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad nacional de Libia. Su objetivo principal es fortalecer el proceso político inclusivo en el país, dirigido por los propios libios y facilitado por la ONU, para la celebración de elecciones nacionales libres y transparentes y la unificación de un gobierno legítimo.

El Consejo de Seguridad reitera su preocupación por la fragilidad de la seguridad en Libia y la influencia creciente de grupos armados. Destaca la necesidad urgente de avanzar en la reunificación de las instituciones militares y de seguridad, así como en la aplicación efectiva del alto el fuego acordado en octubre de 2020. En este contexto, la resolución insta a los Esta-

Rebeldes libios. Foto: Wikipedia.

dos Miembros a aplicar plenamente las sanciones existentes y denunciar las violaciones ante el Comité de Sanciones de la ONU.

En materia de control de armamento, la resolución refuerza el embargo de armas, destacando la falta de cumplimiento por parte de algunos Estados Miembros. Exige el retiro inmediato de combatientes y mercenarios extranjeros, a la vez que permite excepciones en la entrega de material militar con fines de seguridad y asistencia técnica.

Además, prorroga hasta 2026 la autorización para inspecciones marítimas de buques sospechosos de transportar armas en violación del embargo.

En el ámbito económico, la resolución condena la exportación ilegal de pe-

tróleo y otros recursos libios por actores no autorizados. Se mantiene el congelamiento de activos de

individuos y entidades que amenazan la estabilidad del país, con mecanismos para la reinversión controlada de reservas congeladas en beneficio del pueblo

libio. Asimismo, se exige transparencia en las finanzas del Libyan Investment Authority (LIA) y otras instituciones económicas clave.

La resolución extiende hasta 2026 el mandato del Grupo de Expertos de la ONU encargado de monitorear la implementación de las medidas de embargo y sanciones. Se solicita cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de las restricciones y la seguridad de los expertos.

Consulta la Resolución en: [https://docs.un.org/es/S/RES/2769\(2025\)](https://docs.un.org/es/S/RES/2769(2025))